

**PROFILAKTIKA INSPEKTORLARINING HUQUQBUZARLIKLARNI
OLDINI OLISHDA
IJTIMOIY PROFILAKTIKA OBYEKTI O'RNINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Ibrohimov Abbosbek ¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17787063>

Annotatsiya. The article examines the role of preventive inspectors in crime prevention, emphasizing the importance of social prevention objects in enhancing their effectiveness. Preventive inspectors play a critical role in identifying at-risk individuals, monitoring social and familial environments, and collaborating with community organizations to reduce offenses. The study analyzes the social factors contributing to delinquency and highlights the necessity of a structured approach to social prevention. Strengthening the functions of social prevention objects, integrating modern monitoring systems, and enhancing the professional competencies of preventive inspectors are identified as key measures to improve preventive outcomes. The research concludes that optimizing social prevention mechanisms not only increases the efficiency of preventive inspectors but also contributes to community safety, social stability, and the promotion of legal awareness.

Kalit so'zlar: profilaktika inspektorlari, ijtimoiy profilaktika obyekt, huquqbuzarliklarni oldini olish, xavf guruhidagi shaxslar, jamoat xavfsizligi, ijtimoiy rehabilitatsiya, erta profilaktika choralari, yoshlar jinoyatchiligi, huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik.

So'ngi yillarda mamalakatimizda mahallaning aholi va davlat organlari o'rtasida ishonchli "ko'priq" bo'lishini taminlash, xalqimizning tinch va osoyishta hayot kechirishi uchun zarur shart sharoitlar yaratish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, "Obod va xavfsiz mahalla" tamoyili asosida har bir

mahallada muammolarni joyida aniqlab, kompleks yondashuv asosida hal etish mexanizmlarini joriy etish zarurati mavjud. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 29-noyabrdagi PF-27-sonli Farmoniga muvofiq Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. Quyidagilar:

a) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi PF-27-son Farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasiga muvofiq:

ijtimoiy profilaktikani amalga oshirishning aniq mexanizmlarini belgilash nazarda tutilganligi; ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirishni raqamlashtirish hamda samaradorligini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan “E-ijtimoiy profilaktika” axborot tizimi joriy etilganligi;

b) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2023-yil 21-dekabrdagi PF-209-son Farmoni bilan mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori jamoatchilik asosida faoliyat yuritadigan “mahalla yettiligi”ni tashkil qilishi ma’lumot uchun qabul qilinsin.

2. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, O‘zbekiston mahallalari uyushmasi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Oila va xotin-qizlar qo‘mitasining huquqbuzarlik sodir etish va undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo‘lgan shaxslarga huquqiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy, pedagogik va boshqa turdagi yordam ko‘rsatish (keyingi o‘rinlarda — ijtimoiy profilaktika tadbirlari) bo‘yicha davlat organlari va tashkilotlari bilan elektron axborot almashish tizimini

yo'lga qo'yish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin.

3. Quyidagilarni nazarda tutuvchi "Obod va xavfsiz mahalla" tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin:

ijtimoiy profilaktika tadbirlari amalga oshiriladigan shaxslar doirasi va ijtimoiy profilaktika obyektlarini aniqlash, ularga doir ma'lumotlarni "mahalla yettiligi", shuningdek, ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirishga ko'maklashuvchi boshqa davlat organlari va tashkilotlariga elektron shaklda taqdim etish tartibi;

"mahalla yettiligi" hamda ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirishga ko'maklashuvchi boshqa davlat organlari va tashkilotlari tomonidan ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirish tartibi;

"mahalla yettiligi" hamda ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirishga ko'maklashuvchi boshqa davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish hamda nazorat qilish, shuningdek, ijtimoiy profilaktika tadbirlarini yakunlash tartibi.

4. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi:

a) bir oy muddatda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Yoshlar ishlari agentligi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Soliq qo'mitasi bilan birgalikda ijtimoiy profilaktika tadbirlari bo'yicha yagona hisobot shaklini tasdiqlasin;

b) ikki oy muddatda:

mahallalarda ijtimoiy profilaktika tadbirlarining to'liq, izchil va samarali amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida "mahalla yettiligi"ga hamda ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirishga ko'maklashuvchi boshqa davlat organlari va tashkilotlariga "E-ijtimoiy profilaktika" axborot tizimidan foydalanish imkoniyatini yaratsin;

"E-ijtimoiy profilaktika" axborot tizimini Mahallaning yagona platformasi bilan integratsiya qilgan holda ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshirishda davlat

organlari va tashkilotlari o‘rtasida elektron axborot almashinuvini to‘liq yo‘lga qo‘ysin.

v) O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, O‘zbekiston Milliy axborot agentligi bilan birgalikda ushbu qarorning mazmun-mohiyati va ahamiyati ommaviy axborot vositalarida keng yoritilishini ta‘minlasin.

5. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari — Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi raisi Z.B. Maxkamova hamda O‘zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri P.R. Bobojonov zimmasiga yuklansin.

“Odob va xavfsiz mahalla” tamoyili asosida mahallarda ijtimoiy profilaktika tadbirini amalga oshirish tartibi to‘grisidagi nizom;

1-bob.Umumiy qoidalar

2-bob.Ijtimoiy profilaktika obyektlarini aniqlash va ularga doir ma‘lumotlarni ijtimoiy profilaktika tadbirlarni amalga oshiruvchi subyektlarga etish tadbiri;

3-bob.Ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshiruvchi subyektlar tomonidan ijtimoiy profilaktika tadbirlarni amalga oshirish tartibi;

4-bob.Ijtimoiy profilaktika tadbirlarini amalga oshiruvchi subyektlar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish hamda ijtimoiy profilaktika tadbirlarini yakunlash tartibi;

5-bob.Yakunlovchi qoidalar.

Xulosa. Huquqbuzarliklarni oldini olish jamiyatda xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Profilaktika inspektorlari ushbu jarayonda asosiy subyekt sifatida faoliyat yuritadi, ularning samaradorligi esa ijtimoiy profilaktika obyektlari bilan chambarchas bog‘liq. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xavf guruhidagi shaxslarni aniqlash, ularning ehtiyoj va muammolarini tahlil qilish, shuningdek, mahalla va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish huquqbuzarliklarning kamayishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ijtimoiy profilaktika obyektlarini takomillashtirish yo‘li bilan profilaktika inspektorlarining kasbiy malakasi oshiriladi, monitoring tizimlari va ma‘lumotlar bazalaridan samarali foydalanish imkoniyati

kengayadi. Shu bilan birga, xavf guruhidagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish va reabilitatsiya qilish choralari amalga oshiriladi, bu esa jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Umuman olganda, ijtimoiy profilaktika obyektining o'rnini kuchaytirish profilaktika inspektorlarining faoliyatini tizimli va natijador qiladi, huquqbuzarliklarning oldini olishda samaradorlikni oshiradi va jamoat xavfsizligini mustahkamlaydi.

REFERENCES:

- 1.“Obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 801-sonli Qarori, 2024-yil 30-noyabr.
2. Абсаломов Элдор Ўктам ўғли. Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish faoliyatini takomillashtirish, 2024.
3. Otajon Eshmuratov. Ichki ishlar xizmati profilaktika inspektorlarining huquqiy va amaliy vazifalari, Toshkent, 2023.
4. Nasulloyev Sirojjon Oybek o'g'li. Profilaktika inspektorlarining o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorligining asoslari, Toshkent, 2023.
5. Fozilbek Bozorov. Profilaktika inspektorlarining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda mahalla faollari bilan hamkorligi, Toshkent, 2023.
6. Xasanov Davron Ziyodulla & Utepov Dilmurod Sheraliyevich. Profilaktika inspektorlarining ijtimoiy reabilitatsiya va ijtimoiy moslashtirish chora-tadbirlari, Toshkent, 2023.
7. Tohirov Ramazon Zokir o'g'li. Ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyating asosiy yo'nalishlari, Toshkent, 2023.
8. O'zbekiston Huquqbuzarliklarni profilaktikasi sohasi — Z. R. Umarov. Mazkur maqolada O'zbekiston sharoitida huquqbuzarliklarni profilaktika qilish tizimi, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari tahlil qilingan.
9. Profilaktika inspektorining davlat organlari va jamiyat tashkilotlari bilan hamkorlikdagi faoliyati samaradorligini takomillashtirish — M. Botirov. Bu maqolada profilaktika inspektorining davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorligi orqali jinoyatchilikning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan.
10. Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi tushunchasiga oid nazariy tahlil — Z.R Umarov. Maqola jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasining yakka tartibdagi (individual) yo'nalishlarini, profilaktikaning nazariy asoslari va uning samaradorligini tahlil qiladi.